

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 640.41

DOI: 10.5281/zenodo.16432264

РОЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И УГЛЕРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТЕПРИИМСТВА

СКАБЕЕВА Лариса Ивановна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: skabeeva@mail.ru

УСПЕНСКАЯ Марина Евгеньевна,

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; e-mail: marineuspenskaja@yandex.ru

МАВРИНА Нелли Федоровна,

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва, РФ);

Кандидат биологических наук, доцент; e-mail: nellima@mail.ru

Аннотация. В настоящее время увеличивается роль и значимость устойчивого гостеприимства, в особенности углеродного регулирования. Об этом свидетельствуют нормативно-законодательные акты, стандарты и инициативы на международном, региональном и национальном уровне, а также требования потребителей, которые в путешествиях предпочитают ориентироваться на качественные и экологические услуги. Проведен анализ подходов ведущих гостиничных цепей по вопросам углеродного регулирования, осведомленности гостей о принципах углеродного регулирования, которые могут служить мотивацией, чтобы отдавать предпочтение проживанию в экологически чистых отелях. В результате сделаны выводы о необходимости формирования устойчивой бизнес-модели, ориентированной на углеродное регулирование и предоставление качественных услуг, т. к. климатический кризис – это не просто следствие глобальных выбросов, а результат решений конкретных людей, и экстремальные климатические явления можно связать не только с абстрактными выбросами, но и с образом жизни. Также разработаны мероприятия по внедрению мероприятий устойчивости, углеродного регулирования и повышению качества, т. к. наблюдается быстрый рост индустрии туризма и гостеприимства, который несет нагрузку на окружающую среду. Важным аспектом, выделенным авторами, является вывод, что работники и гости должны быть вовлечены в достижение целей по экономии воды, расходных материалов, энергии, минимизации отходов.

Ключевые слова: устойчивое гостеприимство, устойчивое развитие, углеродный след, модель устойчивого развития, стратегии устойчивого развития, качество услуг, обращение с отходами, экологизация, лояльность гостей

Для цитирования: Скабеева, Л. И., Успенская, М. Е., Маврина, Н. Ф. Роль устойчивого развития и углеродного регулирования в управлении качеством предприятий гостеприимства. // *Сервис plus*. 2025. Т. 19. № 2. С. 198–204. DOI: 10.5281/zenodo.16432264

Статья поступила в редакцию: 15.05.2025.

Статья принята к публикации: 17.06.2025.

THE ROLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CARBON REGULATION IN THE QUALITY MANAGEMENT OF HOSPITALITY ENTERPRISES

Larisa I. SKABEEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: skabeeva@mail.ru

Marina E. USPENSKAYA,

Moscow State University of Sports and Tourism (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Engineering, Associate Professor; e-mail: marineuspenskaja@yandex.ru

Nelly F. MAVRINA,

Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University) (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Biology, Associate Professor; e-mail: nellima@mail.ru

Abstract. Currently, the role and importance of sustainable hospitality, especially carbon regulation, is increasing. This is evidenced by regulatory acts, standards and initiatives at the international, regional and national levels, as well as the requirements of consumers who prefer to focus on quality and environmental services when traveling. The analysis of the approaches of the leading hotel chains on issues of carbon regulation, the awareness of guests about the principles of carbon regulation, which can serve as motivation to give preference to accommodation in environmentally friendly hotels. As a result, the authors conclude about the need to form a sustainable business model focused on carbon regulation and the provision of quality services. The climate crisis is not just a consequence of global emissions, but the result of decisions made by specific people and extreme climate events can be associated not only with abstract emissions but also with the lifestyle. Measures have also been developed to implement sustainability measures, carbon regulation and quality improvement, as the tourism and hospitality industry is rapidly growing, which is putting a strain on the environment. An important aspect highlighted by the authors is the conclusion that employees and guests should be involved in achieving goals to save water, consumables, energy, and minimize waste.

Keywords: sustainable hospitality, sustainable development, carbon footprint, sustainable development model, service quality, waste management, greening, guest loyalty

For citation: Skabeeva, L. I., Uspenskaya, M. E., Mavrina, N. F. (2025). The role of sustainable development and carbon regulation in the quality management of hospitality enterprises. *Service plus*. 19 (2), 198–204. DOI: 10.5281/zenodo.16432264 (In Russ.).

Submitted: 2025/05/15.

Accepted: 2025/06/17.

В настоящее время роль и значимость устойчивого гостеприимства возрастает быстрыми темпами. Об этом свидетельствует деятельность международных, региональных и национальных организаций и государственных стратегий, директив и инициатив. Изменение климата в значительной степени вызвано деятельностью человека, в том числе его «углеродным следом». Изменение климата влияет и на развитие туристской отрасли, так как оно связано с разрушительными погодными явлениями, такими как более частые и более интенсивные ураганы, тайфуны, наводнения, ливни и зимние штормы. Все это затрудняет поддержание и выращивание сельскохозяйственных культур в регионах, которые зависят от сельского хозяйства, в том числе фермерских хозяйств и сельского туризма. Туризм ответственен примерно за 8 % мировых выбросов углерода. Выбросы связаны с транспортом, производством и покупкой сувениров, проживанием туристов и др. Можно предположить, что по мере увеличения количества туристов, а также увеличивающихся требований к комфорту экологический след туризма будет возрастать.

Международно-правовым документом в области изменения климата является Парижское соглашение. Договор вступил в силу 4 ноября 2016 г. Парижское соглашение подписали 195 сторон, приняли на себя правовые обязательства в соответствии с национальным законодательством – 191, включая США, Японию, Канаду, Республику Корея, Мексику, Бразилию, Китай, Индию, ЮАР, Индонезию, Белоруссию, государства-члены ЕС. Россия также подписала соглашение в 2016 году.

Исследования свидетельствуют, что в туризме наибольший негативный след связан с транспортом, что составляет 49 % от всего углеродного следа, связанного с туризмом (рис. 1) [3]. Объекты размещения выбрасывают 264 миллиона тонн CO₂ в год, что составляет 10 % от общего объема ежегодных выбросов туристического сектора. Это примерно соответствует выбросам 65 электростанций, работающих на угле.

Всемирный альянс устойчивого гостеприимства (World Sustainable Hospitality Alliance) в 2022 году запустил программу Pathway to Net Positive Hospitality for the Planet, чтобы направить гостиничную отрасль к достижению долгосрочного положительного влияния на окружающую среду.

Стратегии позитивного гостеприимства направлены на то, чтобы вносить изменения в развитие сознания общества (сотрудники, гости), окружающую среду и в целом экономику больше, чем предприятия потребляют ресурсов. В альянс входят гостиничные компании ведущих мировых брендов, которые демонстрируют экологическую ответственность и осознают свой глобальный экологический след влияния на окружающую среду. Альянс определил основные направления в рамках устойчивого развития, среди которых эффективное использование ресурсов; минимизация загрязнения и углеродного следа; защита и восстановление природы, проведение различных мероприятий для гостей и сотрудников по сохранению и восстановлению биоразнообразия и природных ресурсов. Данные направления стали основой для разработки стратегий устойчивого развития и уменьшения углеродного следа для гостиничных предприятий [6].

Рис. 1. Углеродный след глобального туризма

Fig. 1. The carbon footprint of global tourism

Внедрение «зеленых» технологических инноваций и адаптированного сервиса способствует появлению новой категории лояльных потребителей, которые вовлечены в экологические практики. [1]. В числе таких практик могут успешно применяться технологии сокращения отходов, уменьшение углеродного следа, зеленый хаускинг (использование многоразовых аксессуаров, экологические методы и средства уборки и пр.).

В Директиве Европейского парламента об обосновании и сообщении экологических требований (Директива о зеленых требованиях) подчеркивается, что существующая законодательная база ЕС, которая занимается предоставлением экологической информации, в их числе устанавливает методологические требования к измерению и расчету воздействия на окружающую среду, такие как методологии сертификации ЕС по удалению углерода, разработанные в соответствии с Регламентом сертификации по удалению углерода. Данный критерий включен в критерии системы классификации Союза Hotelstars Union¹. В настоящее время в Союзе 21 страна, данная совместная система классификации отелей постоянно развивается. Союз Hotelstars Union подчеркивает, что схема классификации отелей ориентирована на гостя, является прозрачной и надежной и подчеркивает качество отеля. За критерий «Указание углеродного следа отеля согласно Инициативе по измерению выбросов углерода в отелях (НСМИ)» гостиница получает 10 баллов.²

Так, критерием соответствия в области обращения с отходами является переработка собранного вторичного сырья не менее 80 %, в строительстве «зеленых зданий» – соответствие одному или нескольким национальным стандартам в сфере «зеленого» строительства. Также определены критерии для транспорта, водоснабжения и водоотведения. Данные критерии требуют поиска новых подходов и решений в проектах гостиничных предприятий.

Эти нововведения подразумевают необходимость модернизации производственных процессов и обучения сотрудников для соответствия новым экологическим стандартам. Внедрение этих изменений позволит повысить качество и конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг, а также укрепить доверие потребителей.

В 2023 году в России предприятия впервые официально стали формировать отчеты по парниковым газам согласно Федеральному закону от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов». Оценка углеродного следа зависит от того, какое количество углекислого газа выделяется в атмосферу при создании единицы определенной продукции. Определение

углеродного следа продукции основано на принципах Оценки жизненного цикла продукции.

Постановление от 27 декабря 2024 г. № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения»³ также направлено на экологичность отелей. Так, в номерах средств размещения всех категорий не требуются махровые салфетки; швейный набор, ключ для открывания бутылок – по просьбе гостя; замена туалетных принадлежностей – по мере использования; меню и информационные материалы (возможно предоставление в электронном виде или по QR-коду). Для соответствия требованиям углеродного регулирования может применяться методика экспресс-самооценки. [2]

Учитывая направленность законодательных инициатив, для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности предприятия туризма должны соответствовать направлениям устойчивого развития с одновременным предоставлением качественных услуг. Помимо законодательных требований, данные исследований демонстрируют растущие требования гостей к экологически чистым продуктам и услугам. [8] Так, 95 % деловых путешественников считают, что отели должны иметь зеленую инициативу, 73 % путешественников по всему миру планируют останавливаться в экологически чистых, или зеленых, номерах; 33 % гостей отелей говорят, что предпочитают отели с экологическими и социальными программами. Среди гостей моложе 25 лет этот показатель составляет 44 %.

Факторы осведомленности гостей о принципах углеродного регулирования могут служить мотивацией, чтобы отдавать предпочтение проживанию в экологически чистых отелях, а не в обычных. Ряд исследований подтвердили, что растущая экологическая осведомленность гостей сыграла решающую роль в их поведении. Гости стали выделять большую часть денежных средств на пользование услугами экологичного гостиничного бизнеса. Также необходимо подчеркнуть, что экологичная практика, принятая в гостиничном секторе, дает благоприятные результаты как для гостиничного сектора, так и для гостей. Можно с уверенностью утверждать, что тенденция выбора экологичных отелей повысит спрос в ближайшие

1 <https://www.hotelstars.eu/portal> (дата обращения: 20.03.25).

2 <https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/hotel-carbon-measurement-initiative> (дата обращения: 15.03.25).

3 Постановление от 27 декабря 2024 г. № 1951 «Об утверждении Положения о классификации средств размещения».

годы. Современные тенденции показали, что в настоящее время гостиничные предприятия и потребители должны соблюдать экологические законы. [9] Важно отметить, что в системах бронирования данные отели во всем мире, в том числе и в России, имеют высокий рейтинг, основанный на отзывах потребителей, и предлагают высокий уровень качества услуг.

Ряд компаний в мире и в России демонстрируют успешный опыт внедрения стратегий качества, ориентированного на экологичные технологии. Устойчивость стала основным аспектом наряду с качеством в секторе гостеприимства. Так, благодаря своей программе устойчивого развития Millennium's Green Path Brand Playbook бренд Millennium Hotels & Resorts MEA (глобальный бренд Ближнего Востока и Африки, который владеет, управляет и эксплуатирует более 145 отелями примерно в 80 местах) ставит амбициозные цели, включая сокращение выбросов парниковых газов на 27 % к 2030 году. Millennium Hotels & Resorts занимает стратегическую позицию для привлечения посетителей, заботящихся об окружающей среде, как в настоящее время, так и в будущем. Интегрируя экологически чистые методы в свою деятельность и налаживая партнерские отношения с местными зелеными инициативами, бренд не только предлагает гостям невероятные варианты размещения, но и значительно сокращает свой углеродный след.

Согласно отчету Radisson Hotel Group за 2022 год, отмечается 18 % снижения выбросов углерода на квадратный метр по сравнению с 2019 годом, 4 % сокращения водного следа на занятое помещение по сравнению с 2021 годом, 67 отелей используют 100 % возобновляемой электроэнергии, 100 % встреч в RHG были углеродно-нейтральными, 226 отелей прошли сертификацию и имеют экомаркировку.

Гостиничные сети внедряют системы управления в области качества, охраны здоровья, охраны окружающей среды и экологической ответственности: Planet 21 (Accor Hotels), Room to be Green (Choi se Hotels International) в соответствии с требованиями международных стандартов. [7]

Radisson Hotel Group (в России на сегодняшний день успешно функционирует 40 отелей) запустила кампанию «Владей своей энергией», продвигая основы энергоэффективности посредством

активного взаимодействия. Было сделано более 2200 разработок и рекомендаций, в результате чего прогнозируется экономия энергии на 5–10 %.

Сегодняшний стремительный рост гостиничной индустрии может вызывать некоторую обеспокоенность по поводу ухудшения состояния окружающей среды в случае, если гостиничные практики в значительной степени связаны с негативным воздействием на окружающую среду, в основном из-за антропогенного воздействия на растительный покров, а также из-за потерь энергии и воды.

Для гостиничной индустрии сегодня крайне важно обеспечить интеграцию устойчивых методов и операций в свою бизнес-модель, ориентированную на предоставление качественных услуг. Такими мероприятиями могут быть следующие:

1. Мероприятия по повышению осведомленности гостей по выбору устойчивых решений. Особую актуальность имеет информирование гостей о программах устойчивости, представленное на официальном сайте и при заезде гостей. Программы устойчивости размещают на телеэкранах, в гостевых зонах, в номерах. Также совместное участие в экологических фестивалях, организуемых на государственном уровне и международном, например акция «Час Земли, «Марафон зеленых дел» и др.

2. При разработке проектов новых средств размещения необходимо руководствоваться одним или несколькими национальным стандартам в сфере «зеленого» строительства, разработанным в соответствии с требованиями Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации». [5]

3. Разработка мероприятий по экологической сертификации средств размещения «Листок жизни» (Российского экологического союза) на основании критериев данного сертификата – проведение экспресс-самооценки конкретного гостиничного объекта. [2] Отсутствие обязательной процедуры существенно тормозит развитие экологического мышления, в т. ч. руководителей гостиничных комплексов. [4].

4. Уменьшение количества потребляемой бумаги. Применение QR-кода в номерах вместо информационной папки гостя. Применение QR-кодов в коридорах, лифтовых холлах, зоне ресепшен с целью получения обратной связи от гостей.

Своевременное внесение актуальных изменений. Предоставление информации на иностранных языках, согласно сегментированию гостей.

5. Создание команды, ответственной за обеспечение устойчивости в средстве размещения и систему обучения персонала. Все работники должны быть вовлечены в достижение целей по предоставлению качественных услуг, максимально ориентированных на гостя, и в достижение целей по экономии воды, расходных материалов, энергии, минимизации отходов. При проведении конкурсов профессионального мастерства необходимо устанавливать, наряду с основными критериями, критерии оценки, основанные на целях устойчивости.

6. Ориентация бизнес-процессов на максимальное сокращение отходов – более длительную эксплуатацию материалов и оборудования. Например, применять закупку качественного (высокой плотности белья) постельного белья, матрасников, полотенец и пр., что позволит увеличить сроки амортизации. Использование упаковок косметической линейки в номерах из частично переработанного или переработанного пластика. Управление закупками по принципу экономичности с учетом транспортных расходов, сроков, частоты и объемов доставки. При планировании закупок необходимо при разработке бюджета использовать методику расчета экологического следа. [4].

7. Повышение осведомленности об устойчивости гостей путем проведения различных промо-акций, опросов по выявлению гостей, отзывчивых к повестке устойчивого развития.

8. Контролирование энергоэффективности, соблюдая баланс между качественным освещением для гостей и сотрудников и нерациональным использованием электричества.

9. Поддержание качественных показателей микроклимата, проводя своевременную очистку вентиляции, раковин, фильтров. Профилактика позволит повысить качество внутренней среды и минимизировать расходы, связанные с жалобами на неприятные запахи, ремонтом или засорами, а также увеличит срок службы, что приведет к снижению углеродного следа.

Таким образом, можно сделать вывод, что для решения вопроса повышения качества на основе устойчивого развития и углеродного регулирования необходимо включать в этот процесс и повышать осведомленность об устойчивости партнеров, поставщиков, самих гостей и их информирования о программах устойчивости, контролировать энергоэффективность и показатели микроклимата и пр. Также внедрение стратегий устойчивости в средствах размещения, ориентированных на требования и потребности гостей, будет способствовать повышению рентабельности бизнеса.

Список источников:

1. Алиева, В. С., Парахина, В. Н., Алиева, Л. Р., Савцова, А. В. Экологический тренд как новый фактор повышения конкурентоспособности объектов размещения Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2023, № 3 (71), с. 8–13.
2. Довгань, И. А., Заика, И. Т. Методология совершенствования деятельности санаторно-курортной организации на основе критериев глобальной модели EFQM 2020: представление методики самооценки // Менеджер здравоохранения. 2021. № 8. С. 21–30.
3. Лукерьянова, А. В. Углеродный след: международный и российский опыт сокращения International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5–4 (80), 2023.
4. Корнеев В. С., Кандрацкая Д. Р. Влияние экологических требований на технологии в сфере гостеприимства // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Естественные и медицинские науки. 2022. № 4. С. 5–16.
5. Скабеева, Л. И. Здоровьесберегающие технологии в современных концепциях гостиничных комплексов // «Сервис плюс» Т. 15. – № 4. – 2021. – С. 145–153.
6. Цыбенко, В. А., Старостина, Н. А. Экологические инновации в гостиничном бизнесе: путь к устойчивому развитию. Научный журнал «Управленческий учет». № 3. 2024. С. 98–105.
7. Рай, М. А. Сравнительный анализ структуры стандартов устойчивого туризма для средств размещения / М. А. Рай, Е. А. Рай // Вопросы инновационной экономики. – 2024. – Т. 14. – № 4. – С. 1459–1478.

The role of sustainable development and carbon regulation in the quality management of hospitality enterprises

8. Уласюк, В. А., Ушаков, Р. Н. Пути решения проблем утилизации отходов в гостиничном бизнесе. Гостиничное дело. № 10. 2022. С 643–647.
9. Абдулла Исам Куббадж, Профессор Анхел Пейро Сигнес. Факторы, мотивирующие клиентов платить больше за проживание в экологических отелях. International Conference on Tourism Management and Hospitality. Polytechnic University of Valencia December 2021 https://www.researchgate.net/publication/367656485_Factors_Motivating_Customers_to_Pay_More_for_Staying_in_Green_Hotels (дата обращения 03.03.25).
10. Ши, Х., Лю, Ц., Ян, Р., Ли, Т., Чен, Н. С. и Рен, Й. (2024) Углеродный след международного туризма и перенос углерода в регионах «Пояса и пути». *Front. Environ. Sci.* 12:1440510. DOI: 10.3389/fenvs.2024.1440510
11. Отчетность по парниковым газам: новое в 2023 году. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://journal.ecostandard.ru/eco/praktikum/otchetnost-po-parnikovym-gazamnovoe-v-2023-godu>

References

1. Alieva, V. S., Parakhina, V. N., & Alieva, L. R., et al. (2023). Ehkologicheskij trend kak novyj faktor povysheniya konkurentosposobnosti ob"ektov razmeshcheniya [Ecological trend as a new factor to increase the competitiveness of accommodation facilities]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Social'nye nauki [Vestnik of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod. Series: Social Sciences]*, 3 (71), 8–13. (In Russ.).
2. Dovgan, I. A., Zaika, I. T. (2021). Metodologiya sovershenstvovaniya deyatelnosti sanatorno-kurortnoj organizacii na osnove kriteriev global'noj modeli EFQM 2020: predstavlenie metodiki samoocenki [A self-assessment methodology for improving the activity of a health resort based on the global model EFQM 2020]. *Manager Zdravoohranenia [Healthcare manager]*, 8, 21–30. DOI: 10.21045/1811-0185-2021-8-21-30. (In Russ.).
3. Lukeryanova, A. V. (2023). Uglernodnyj sled: mezhdunarodnyj i rossijskij opyt sokrashcheniya [Carbon footprint: international and Russian experience in reduction]. *International Journal of Humanities and Natural Sciences*, 5–4 (80). (In Russ.).
4. Korneevets, V. S., Kandratskaya, D. R. (2022). Vliyanie ehkologicheskikh trebovanij na tekhnologii v sfere gostepriimstva [Influence of ecological changes on hospitality industry technologies]. *Vestnik of Immanuel Kant Baltic Federal University. Series: Natural and Medical Sciences*, 4, 5–16. DOI: 10.5922/gikbfu-2022-4-1. (In Russ.).
5. Skabeeva, L. I. (2021). Health-saving technologies in modern concepts of hotel complexes. *Service plus*, 15(4), 145–153. DOI: 10.24412/2413-693X-2021-4-145-153. (In Russ.).
6. Tsybenko, V. A., Starostina, N. A. (2024). Ehkologicheskie innovacii v gostinichnom biznese: put' k ustojchivomu razvitiyu [Ecological innovations in the hotel business: the path to sustainable development]. *Nauchnyj zhurnal «Upravlencheskij ucheT» [The journal "Management Accounting"]*, 3, 98–105. (In Russ.).
7. Ray, M. A., Ray, E. A. (2024). Sravnitel'nyj analiz struktury standartov ustojchivogo turizma dlya sredstv razmeshcheniya [Comparative analysis of sustainable tourism standards for accommodation facilities]. *Voprosy innovacionnoj ehkonomiki [Russian Journal of Innovation Economics]*, 14(4), 1459–1478. (In Russ.).
8. Ulasjuk, V. A., Ushakov, R. N. (2024). Puti resheniya problem utilizacii otkhodov v gostinichnom biznese [Ways to solve the problems of waste disposal in the hotel business]. *Gostinichnoe delo [Hotel Business]*, 10, 643–647. (In Russ.).
9. Abdullah Qubbaj, I., Peiró-Signes, A. (2011). Factors Motivating Customers to Pay More for Staying in Green Hotels. *International Conference on Tourism Management and Hospitality*. Valencia: Polytechnic University of Valencia. URL: https://www.researchgate.net/publication/367656485_Factors_Motivating_Customers_to_Pay_More_for_Staying_in_Green_Hotels (Accessed on March 03, 2025).
10. Shi, Hong, Liu, Qijuan, & Yan, Ruyu et al. (2024) International tourism carbon footprint and carbon transfer along the belt and road regions. *Frontiers in Environmental Science*, 12. DOI: 10.3389/fenvs.2024.1440510.
11. *Otchetnost' po parnikovym gazam: novoe v 2023 godu [Greenhouse gas reporting: new in 2023]*. URL: <https://journal.ecostandard.ru/eco/praktikum/otchetnost-po-parnikovym-gazamnovoe-v-2023-godu> (Accessed on March 03, 2025). (In Russ.).